

Борщевич В.Т.

Кандидат історичних наук, старший редактор
Перша програма радіо “Край” Рівненської обласної державної телерадіокомпанії

ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО І ЦЕРКОВНОГО ДІЯЧА ОТЦЯ МИХАЙЛА ТЕЛЕЖИНСЬКОГО

До лідерів українського політичного і церковно-громадського життя Волині 1920-30-х рр. належав член Центральної Ради, пізніше посол до польського сейму, священик Михайло Тележинський. Його ім'я згадується у дослідженнях з історії міжвоєнного періоду¹. Зауважимо, що відомості про Михайла Тележинського хибують багатьма неточностями, а в окремих випадках і фрагментарністю. Зокрема науковці оминають важливу подію – висвяту у священники 1936 р.

Народився Михайло Тележинський 26 січня 1889 р. у сім'ї православного священника. Освіту здобув у Київській духовній семінарії. Перші самостійні кроки на життєвій ниві здійснив як викладач співу в Учительській семінарії, керував зразковою школою при тій же семінарії, а також був учителем співу в черкаській гімназії. Через рік Тележинський створює сім'ю: 16 травня 1912 р. у церкві Живоносного Джерела с. Борщагівка Київського повіту його повінчано з уродженкою Богуслава Серафимою Караванською, донькою о. Григорія і матушки Євдокії. 9 квітня 1913 р. у молодого подружжя народився син Валентин.

Під час Першої світової війни М. Тележинського мобілізують у військо². У період демократичних змін Михайло Федорович опиняється в епіцентрі подій й обирається до складу Центральної Ради в Києві³, стає членом Крайового комітету охорони революції в Україні як один із представників від Всеукраїнської ради військових депутатів⁴. У добу правління гетьмана Павла Скоропадського М. Тележинський віддається улюбленій справі у колективі Українського національного хору, згодом співає у Республіканській капелі під керівництвом Олександра Кошиця⁵. У документах особового походження знаходимо свідчення самого М. Тележинського про працю редактором і журналістом⁶.

1920 р., коли уряд УНР перебував у Кам'янці-Подільському, М. Тележинському випало трудитись у міністерстві шляхів. Поразка визвольних змагань змусила оселитися на території Другої Речі Посполитої. Спочатку він жив у Тернополі⁷, згодом переїздить на Волинь й осідає у Володимирі, де активно включається у національно-церковний рух. Протягом 1920–1921 рр. Михайло Федорович входить до складу управи Товариства “Просвіта” міста⁸, співпрацює з гуртком свідомого волинського духовенства Володимирського повіту.

На початку 1920-х рр. волинська церковна влада призначила М. Тележинського псаломщиком соборного храму у Володимирі. За спроби повернути соборній громаді українське обличчя резолюцією від 4 грудня 1924 р. єпископ Симон (Івановський) звільнив Михайла Тележинського з посади псаломщика. Однак митрополит Діонісій не апробував це рішення.

Активна церковна й громадська позиція Михайла Федоровича гарантувала постійну увагу з боку польських поліцейних органів. 1 квітня 1925 р. його заарештували й звільнили лише через десять днів⁹.

¹ Див., наприклад: *Кучерена М., Давидюк Р.* Волинське українське об'єднання. – Луцьк, 2001. – С. 374; *Колянчук О.* Увічнення нескорених. Українські військові меморіали 20-30-х рр. XX ст. у Польщі. – Львів, 2003. – С. 189; *Zaporowski Z.* Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie. – Lublin, 2000. – S. 64.

² Wykazy parafjalne cerkwi Sw. Wasilewskiej m. Włodzimierza powiatu Włodzimierskiego diecezji Wołyńskiej sporządzone w 1938 roku. // Копія, архів авт.

³ *Дорошенко Д.* Історія України: 1917–1923. Т. 1: Доба Центральної Ради. – Ужгород, 1932. – С. 101; див. також: *Верстюк В., Осташко Т.* Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. – К., 1998. – С. 218.

⁴ *Дорошенко Д.* Історія України: 1917–1923. – Т. 1: Доба Центральної Ради... – С. 161.

⁵ *Колянчук О.* Увічнення нескорених... – С. 189.

⁶ Wykazy parafjalne cerkwi Sw. Wasilewskiej m. Włodzimierza powiatu Włodzimierskiego diecezji Wołyńskiej sporządzone w 1938 roku // Копія, архів авт.

⁷ *Колянчук О.* Увічнення нескорених... – С. 189.

⁸ *Цинкаловський О.* Княжий город Володимир. – Львів, 1935. – С. 91.

⁹ Рапорт протоієрея Н. Данилевича Волинської духовної консистории, № 296, 10 апреля 1925 г. // Копія, архів авт.

Віхою в розвитку українського національно-церковного руху на Волині став Луцький церковний з'їзд 1927 р. Михайло Тележинський багато зробив для його підготовки і проведення¹. У Володимирі восени того ж року після благословення митрополита Діонісія, українські відправи залунали у Николаївській церкві. Її освячено 23 жовтня протопресвітером Павлом Пашевським із Луцька². На деякий час таке компромісне рішення заспокоїло громадськість. Згодом Михайла Тележинського призначено псаломщиком церкви Воздвиження Чесного хреста у Луцьку³.

У 1930 р. Михайла Тележинського обрано послом у польський сейм за списком Безпартійного блоку співпраці з урядом маршала Юзефа Пілсудського. Він та інші помірковані депутати-українці від Волині створили Українську парламентарну репрезентацію. Очолив її виходець із Полтави, відомий політичний діяч і публіцист Петро Певний. Наступні п'ять років уся політична й церковно-громадська робота М. Тележинського проходила у руслі діяльності УПРВ.

Після закінчення у 1935 р. терміну посольських повноважень М. Тележинський продовжував займатися громадськими справами. Оскільки колишній посол мешкав у Ковелі, то й очолював місцевий клуб "Рідна хата". Поява вільного часу дозволила йому приділяти більше уваги улюбленій справі – музиці. Як фахівець у цій галузі, Михайло Федорович трудився у складі Луцької комісії перекладу Святого Письма та богослужбових книг українською мовою. На початку жовтня 1935 р. у журналі "Церква і нарід" з'явилася стаття Михайла Тележинського, присвячена ролі духовної музики у церковному житті⁴.

Кардинальна зміна у долі Михайла Федоровича сталася у 1936 р. І хоча його ще залучали до окремих акцій по лінії ВУО⁵, він вирішує прийняти сан священника з призначенням настоятелем у Володимир. Результати праці о. Михайла Тележинського на чолі св. Василя громади Володимира знаходимо у парафіяльних виказах, датованих початком 1939 р. Зокрема у звітному році вдалося придбати для храму нові облачення для священника та диякона, стихарі для прислужників, виносний та напрестольний хрести, дві лампадки, кадилицю, ківш, образ Покрови, літургічні книги та інші предмети. Це стало можливим завдяки збільшенню надходжень. Загалом протягом 1938 р. громада мала 22 914 злотих 67 грошів прибутків і 14 140 злотих 67 грошів видатків⁶. Покращення матеріального стану парафії свідчило про результати праці священника.

З початком німецько-польської війни у вересні 1939 р. о. Михайлові пощастило уникнути концентраційного табору у Березі Картузькій, де поляки ув'язнили багатьох відомих духовних і політичних провідників українського народу. Однак радянська влада не помилувала колишнього члена Центральної Ради, посла до сейму Другої Речі Посполитої й того ж 1939 р. його заарештували. Помер о. Михайло Тележинський у в'язниці, за одними джерелами, 1940 р., а за іншими, 1941 р.

Отже, міжвоєнні роки стали для о. Михайла Тележинського найпродуктивнішими з огляду на здобутки на духовно-просвітницькій і громадсько-політичній ниві. Незважаючи на емігрантську долю, він зумів органічно влитися у волинське церковне й суспільне життя, стати одним із чільних політичних діячів угодовського табору краю першої половини 30-х рр. завдяки високому інтелектуальному рівню, життєвому досвіду, значним організаторським здібностям, ораторському хисту. Як парафіяльний священник о. Михайло Тележинський зміг за короткий термін згуртувати громаду, сприяв духовному й національному пробудженню віруючих, домігся покращення церковного господарства.

¹ Власовський І. Нарис історії Української православної церкви. – Нью-Йорк;К.;Баунд-Брук, 1990. – Т. IV. – Кн. 2. – С. 47.

² Посвячення української церкви в Володимирі // Народній вісник. – 1927. – Ч. 30. – 10 листопада. – С. 6(262).

³ Постановление Волынской духовной консистории, 27 декабря 1928 г. // Копія, архів авт.

⁴ Тележинський Михайло. Музичні замітки. Церковна музика // Церква і нарід. – 1935. – Ч. 14. – 1 жовтня. – С. 420-421.

⁵ Церква і нарід. – 1936. – Ч. 9. – 1 травня. – С. 303.

⁶ Wykazy parafjalne cerkwi Sw. Wasilewskiej m. Włodzimierza... w 1938 roku // Копія, архів авт.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекти вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*